

Александр Карпеко

СПРАВКА О СЕМИБРАТНЕМ ГОРОДИЩЕ

Семьдесят лет привлекает к себе внимание исследователей северное побережье Черного моря городище, находящееся в 11 километрах к западу от ст[аницы] Варениковской Краснодарского края, между долинами рек Чекупс и Шакон, на левой надпойменной террасе р. Кубани, получившее название Семибратнего в связи с его положением около семи монументальных курганов. Но за весь этот долгий период, начиная с семидесятых годов прошлого столетия и до наших дней, мы наблюдаем лишь небольшие раскопки или обследование этого городища; длительной систематической работы, ставящей своей задачей полное и всестороннее его изучение, не было, несмотря на неоднократно засвидетельствованную его научную ценность.

Самые первые, весьма незначительные, раскопки городища были произведены в 1878 г. В.Г. Тизенгаузенем. В результате были обнаружены крепостные стены и фундаменты каменных зданий, а внутри стен под слоем мусора и земли на глубине в 1 саж[ень] – обломки глиняных амфор, в том числе и амфорная ручка с греческим клеймом, как это указано в отчете Археологической комиссии за 1878 год (ОАК за 1878–79 г., стр. VIII–IX¹). Через полвека после этого в 1927 г. городище было обследовано РАНИОН’ом и несколько позже в 1931 г. ГАИМК’ом (Башкиров А.С. – Археологическое исследование Таманского полуострова летом 1927 г.², Иесен А.А. и Миллер А.А. – Таманская экспедиция летом 1931 г. – “Сообщения ГАИМК” 1932 г., вып. 11–12, стр. 59³).

¹ *Отчет императорской Археологической комиссии за 1878–1879 гг.*, Санкт-Петербург, 1881, с. VIII–IX.

² А. С. Башкиров, ‘Археологическое исследование Таманского полуострова летом 1927 г.’, *Труды секции археологии Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук*, т. 3 (1928): 71–86.

³ А. А. ИЕССЕН, А. А. МИЛЛЕР, ‘Таманская экспедиция летом 1931 г.’, *Сообщения Государственной академии истории материальной культуры*, 11–12 (1932): 58–61.

В 1937 г. обследование городища было проведено Краснодарским историко-краеведческим музеем. Из материалов, полученных в результате этого обследования, особо следует отметить амфоры V в. до н.э., фрагменты горл амфор с энглифическими клеймами и десять амфорных ручек с клеймами, из них три синопские, две фазосские, одна родосская и одна боспорская. На основании собранного тогда материала городище возможно было датировать V в. до н.э.

По окончании этой экспедиции при пахоте на городище были частично обнажены массивные каменные стены.

Тем же музеем и Краснодарским краевым бюро по охране памятников в 1938–1939 гг. была организована вторая экспедиция для проведения раскопок на этом городище.

За эту экспедицию было вскрыто около трех четвертей большого здания и небольшая площадь с его наружной стороны.

Из рассмотрения архитектуры здания, его планировки, стратиграфии культурных слоев можно было сделать некоторые лишь предварительные выводы, поскольку все здание не раскопано. По планировке это здание несколько похоже на жилые дома, открытые при раскопках в Олинфе. Очевидно, это был один из жилых домов какого-либо представителя рабовладельческой аристократии. По архитектуре здание это не является чисто греческим, а носит ряд черт местного самобытного характера. Толщина стен в 1,8 метр[ов] объясняется окраинным положением города и необходимостью строить здания, которые могли бы служить для защиты от нападения неприятеля. По времени здание относится к III в. до н.э.

Вскрытие земли вдоль западной, северной и южной наружных стен города показало, что нижние горизонты первого слоя, соответствующие времени возникновения города, относятся к классическому периоду – V-му или первой половине IV-го века до н.э., второй – к эллинистическому и третий – к римскому.

К таким выводам пришли участники экспедиции, что и записано в составленном по этому поводу Краснодарским краеведческим музеем в 1941 г. отчете.

Наконец, последняя экспедиция состоялась осенью 1940 года. За время этой экспедиции продолжались раскопки вышеупомяну-

того здания, производилось его исследование и были заложены два новых раскопа на юго-восточной и северной границах города⁴.

Во всех этих, даже весьма незначительных, раскопках найдены были кое-какие и эпиграфические памятники, в основном клейма амфор и граффити на сосудах.

Обнаруженные во время всех экспедиций памятники, несмотря на их недостаточно полное еще изучение, оценены как имеющие большое значение.

В резолюции научного заседания античного отдела Г[осударственного] м[узея] и [зобразительных] и [искусств] им. Пушкина от 28/І–1941 г., обсуждавшего результаты работ экспедиции на Семибратнее городище в 1938–1940 гг., записано, что обнаруженные там памятники архитектуры “имеют исключительное значение для археологии Северного Причерноморья. Монументальное здание в средней части городища представляет собой образец до сего времени неизвестного нам зодчества синдики, в котором использованы греческие строительные приемы. Большой интерес также представляют частично обследованные оборонительные стены города. Собрание считает необходимым продолжение раскопочных работ в широком масштабе”.

О том же в протоколе № 2 заседания сектора Древнего Причерноморья от 12/ІІ–1941 г. под председательством акад[емика] С.А. Жебелева читаем: “заслушав доклад ... о раскопках Семибратнего городища, сектор древнего Причерноморья отмечает, что работы 1940 г. дали весьма ценный новый научный материал для истории Прикубанья в античную эпоху... Сектор вместе с тем считает, что работы по раскопкам Семибратнего городища, давшие столь плодотворные результаты, чрезвычайно важно было бы планомерно продолжить в расширенном масштабе в 1941 г. и последующие годы с тем, чтобы вскрыть по возможности всю площадь этого исключительно ценного в археологическом отношении древнего города, исследование остатков которого проливает новый свет на ряд важнейших проблем древней истории Края”. Мы должны

⁴ Про результати археологічних досліджень Семибратнього городища у цей період див.: Н. В. Анфимов, ‘Новые данные к истории азиатского Боспора (Семибратнее городище)’, *Советская археология*, 7 (1941): 258–267.

добавить, что это важно не только для изучения древней истории Края, а и древней истории всего юга нашей Родины. Однако, не только в расширенном масштабе, но и в узком масштабе раскопок вот уже 9 лет на территории Семибратнего городища не проводилось⁵. То же, что было вскрыто в результате небольших, далеко не планомерно проводимых экспедиций в предыдущие годы, погибло во время Великой Отечественной войны в результате варварского отношения к ценнейшим древним памятникам немецких оккупантов.

Сейчас организация планомерной работы в расширенном масштабе стала очередной задачей.

Есть основание думать, что при раскопках этого городища будет найдено немало и эпиграфических памятников, которые явятся ценным материалом для наших дальнейших исследований северного побережья Черного моря вообще и, в частности, для изучения вопроса стыка двух культур – древнегреческой и местной.

Научная обработка их вместе с материалами, полученными нами на основании изучения ранее найденных нами эпиграфических памятников, безусловно, приблизят нас к разрешению ряда вопросов, связанных с изучением вышеуказанной основной проблемы.

23.XII–1950.

підпис А.А. Карпеко

ЦДАМЛМУ, ф. 284, оп. 1, спр. 33, арк. 1–5, машинопис

Публ. та ком. В. Корнієнка

⁵ Розкопки на території Семибратнього городища поновились у 1949 р. та продовжились у 1950–1955 рр.; див.: Н. В. Анфимов, 'Раскопки Семибратнего городища', *Краткие сообщения Института истории материальной культуры*, 37 (1951): 238–244; Н. В. Анфимов, 'Исследования Семибратнего городища', *Краткие сообщения Института истории материальной культуры*, 51 (1953): 99–111; В. А. Горончаровский, 'Лабрис (Семибратнее городище) и синды (по материалам полевых исследований Боспорской экспедиции ИИМК РАН в 2001–2008 гг.)', *Боспорские исследования*, 22 (2009): 150–151.